

Assessment of the efficiency of production systems functioning

Dmytro Sukov

ORCID: 0000-0001-7291-7190

Originally published as:

Sukov, D. V. (1999). Assessment of the efficiency of production systems functioning. In *Economic Problems and Prospects of Stabilization of the Ukrainian Economy: Collected Scientific Works* (Vol. 2, pp. 126–131). Donetsk: Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine. ISSN 1562-8671. [In Russian].

Original work (Russian):

Суков Д.В. Оценка эффективности функционирования производственных систем // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 1999. – Т.2. – С. 126–131.

This is a digitized version of the original printed article published in 1999. No changes have been made to the original text. Digitized and archived in 2026 for academic dissemination. The text has been OCR-processed to enable searchability.

Zenodo archival DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18777757>

This digitized archival version was published on Zenodo in 2026.

© 1999 Dmytro Sukov. Originally published in *Economic Problems and Prospects of Stabilization of the Ukrainian Economy: Collected Scientific Works* (Institute of Industrial Economics, NAS of Ukraine). This digitized archival version © 2026 Dmytro Sukov.

Abstract

The article proposes a systemic approach to evaluating the efficiency of production systems. Efficiency is defined through both absolute and relative dimensions and interpreted as the relationship between useful results and the resources that generate them. The study distinguishes between internal efficiency and external effectiveness and conceptualizes the enterprise as an open system interacting with its environment.

Keywords: economic efficiency, production systems, efficiency assessment, resource transformation, internal and external efficiency, system approach.

2. Праця за 9 місяців 1998 року /Держкомстат України. - Донецьк: Обл. упр. стат. Стат. бюл. №14/152.

3. Матвеев Г.П., Костюченко М.П., Заславская С.А., Гордеева А.В. Модульная система обучения профессиям. Ч.1. Общие вопросы. - Донецк: РИПК, 1992. - 29 с.

Д.В. СУКОВ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Главный мотив хозяйственной деятельности предприятия как целенаправленное функционирование производства находит свое выражение в результатах производства. Полезный результат представляет собой часть результата производства (выходы из производственной системы), в котором воплощена цель деятельности хозяйствующего субъекта. Для оценки величины полезного результата применяют абсолютный показатель эффективности. Но, принимая во внимание важнейший принцип хозяйствования в условиях рыночной экономики - принцип окупаемости, ориентация на получение полезного результата без соотношения со средствами, его обусловившими, приводит к получению результатов, которые могли быть получены с меньшими вложениями средств. Поэтому критериальный показатель эффективности должен содержать в себе и относительный аспект - соотношение полезного результата со средствами, обусловившими его. Тогда такой показатель эффективности примет вид:

$$\begin{cases} \text{Эабс} = \max(\text{полезный результат}) \\ \text{Эотн} = \max\left(\frac{\text{полезный результат}}{\text{средства, обусловившие получение результата}}\right), \end{cases}$$

где Эабс - показатель эффективности в абсолютном аспекте, выражающий максимизацию величины полезного результата;

© Д.В.Суков, 1999

Эотн - показатель эффективности в относительном аспекте, выражающий рост полезного результата относительно средств, его обусловивших.

Определив в наиболее общем виде суть показателя эффективности, необходимо обосновать его составляющие. Долгие годы в научной литературе идет дискуссия вокруг вопросов, что считать экономическим результатом функционирования производства и с какими именно затратами его соизмерять [1,2]. В [1, с.19] утверждается, что "число ответов (в виде предложений) на поставленные вопросы равно числу сочетаний C_m^n , где n - число видов экономических результатов производства, так или иначе определяемых в практике планирования, учёта и экономического анализа; m - то же, но по отношению к производственным ресурсам и элементам производственных затрат". Показатели эффективности, фактически, являются составными элементами матрицы и выражают собой относительные величины интенсивности, представленные в виде соотношения "результат/ресурсы". Исходя из этого в [3, с.54] приводится матрица показателей эффективности.

Утверждается, что все элементы матрицы в статистике и экономической литературе имеют или могут иметь соответствующие названия. Анализировать все эти показатели не имеет смысла, следует остановиться лишь на наиболее типичных. При определении формулы наиболее общего показателя эффективности в качестве конечного результата выступает эффект, выявление которого, наряду с выявлением затрат, с которыми его следует соотносить, является одной из двух главных задач.

В экономической литературе в виде результата выступает почти весь набор экономических характеристик, т.е. продукция валовая, реализованная, товарная, чистая, условно-чистая и т.д. Однако необходимо определиться с результатом конечным, полезным, являющимся выражением цели функционирования производственной системы, выявление которой является задачей первоочередной важности.

На основании матрицы эффективности и высказываний специалистов для оценки эффективности сформирована схема предприятия как открытая система (см. рис.).

Рисунок. Открытая производственная система

Видно, что функционирование производственной системы не ограничивается преобразованием факторов производства, дифференцированных по принципу: средства труда, предметы труда, труд. Результаты функционирования производственной системы формируются не в процессе производства, а в процессе обращения (реализации). Иными словами, цель предприятия состоит не только в том, чтобы произвести продукцию, но и реализовать ее в наиболее полном объеме. Важнейший результат производства - произведенная продукция - может не полностью приобрести качество полезного результата в зависимости от количественной его востребованности. Таким образом, "продуктивність економічної системи в умовах ринкових відносин визначається не просто здатністю або вмінням виробляти товар, а рівнем ефективності виробництва продукції в обсязі, що відповідає потребам ринку, тобто вироблена продукція має бути реалізована, а запаси готової продукції бути мінімально необхідними".

Результат процесса преобразования ресурсов в процессе производства находит свое выражение при непосредственном влиянии внешней среды, в пределах которой функционирует производственная система. Эффективность функционирования системы в общем смысле представляет собой соизмерение величины вводимых факторов производства на входе в производственную систему и результатов на выходе из нее. С точки зрения достижения целей производственной системы важен именно полезный результат, формируемый при контакте с внешней средой. В этой связи необходимо отметить, что предприятия решают вопрос о том, "что производить" и "как производить". Зарубежные исследователи разделяют понятия внутренней (efficiency) и внешней эффективности, результативности (effectiveness) [5, с.48]. Согласно исследованиям Питера Ф. Друкера внутренняя эффективность является следствием принятия решений о том, как производить (doing sings right), и характеризует экономичность, рациональное использование факторов производства в процессе их преобразования. Э. Долан и Д. Линдсей дают такое определение эффективности производства: "Эффективность в производстве - это такая ситуация, в которой при данных производительных ресурсах и соответ-

ствующем уровне знаний невозможно произвести большее количество одного товара, не жертвуя при этом возможностью произвести некоторое количество другого товара" [6, с.12]. Определение несколько непривычно, но в сущности оно касается именно внутренней эффективности процесса производства, причем идеального, максимально эффективного процесса преобразования факторов производства. Внешняя же эффективность является выражением взаимоотношений производственной системы с внешней средой и характеризует результат деятельности с точки его полезности, востребованности (doing right sings).

С точки зрения системного подхода в управлении предприятие можно назвать системой избирательно вовлеченных компонентов, взаимодействие между которыми направлено на полезный результат. При этом в качестве основных принципов, сообразно с которыми ведет свою деятельность предприятие, можно назвать следующие:

полезный результат, являющийся выражением цели функционирования предприятия,- системообразующий элемент деятельности;

в процессе целенаправленной деятельности происходит преобразование избирательно вовлеченных компонентов в процессе производства, которые составляют его внутреннюю среду;

предприятие осуществляет свою деятельность во внешней среде, адаптируясь к ее условиям и ориентируясь на достижение своей цели.

Список литературы

1. Петухов Р.М. Оценка эффективности промышленного производства: (Методы и показатели).- М.: Экономика, 1990.- 92 с.
2. Кашин В.Н., Ионов В.Я. Хозяйственный механизм и эффективность промышленного производства. – М: Наука, 1997.- 368 с.
3. Александров И.А. Экономический рост и окружающая среда (введение в методологию измерения и анализа).- Донецк: ИЭП НАН Украины, 1996.- 158 с.

4. Сімаков В.С. Антикризове управління продуктивністю // Продуктивність.- 1998.- №4.- С.17.

5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.- М.: Дело, 1992.- 702 с.

6. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель: Пер. с англ. В.Лукашевича и др.; Под общ. ред. Б.Лисовика и В.Лукашевича.- С.-Пб., 1992.- 496 с.

Г.А.КУЗНЕЦОВА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ

Кризисное состояние отечественной экономики предъявляет специфические требования к системе налогообложения. Это обусловлено тем, что в налогах сосредоточена вся совокупность экономических, политических и социальных интересов в обществе. По своей экономической сути налоги представляют собой важнейшую финансовую форму реализации государством своего экономического права на получение части созданного в обществе чистого дохода для выполнения им своих политических, экономических, социальных и других функций. Общество стремится к минимизации налогов, государство - к установлению максимально возможного налогового бремени. В результате столкновения этих интересов в обществе должен создаться эффект оптимизации варианта налоговой системы в каждый данный момент развития общества. Эффект налоговой политики определяется заложенными в ее основу принципами, которые были сформулированы еще в XVI в. Это – справедливость, равномерность, удобство, дешевизна [1]. Через 200 лет эти принципы конкретизировал А.Смит, а еще через столетие с лишним дополнены А.Вагнером [2].

В соответствии с Законом Украины "О системе налогообложения в Украине"[3] принципами системы налогообложения являются: стабильность, равнонапряженность, обязательность, социальная справедливость. Затем Законом 1994г. "С внесением измене-

© Г.А.Кузнецова, 1999

99015423+T.2

Наукове видання

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

(Збірник наукових праць докторантів,
аспірантів і пошукувачів ІЕП НАН України)

Том 2

Мовою оригіналу

Відповідальний за випуск *Ф.Ю. Поклонський*
Редактор *Г.О. Маландіна*

Підп. до друку 4.08.99. Формат 60x84/16. Папір друк. №3. Офс. друк.
Ум. друк. арк. 19,5. Обл.-вид. арк. 21,0. Тираж 350 прим.
Замовлення № 425.
Оригінал-макет підготовлено у відділі КІНД ІЕП НАН України.
Ротапринт ІЕП НАН України.
83048, Донецьк, Університетська, 77.